

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH (PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)

Aliyev Shukurullo Ibrohimjon o'g'li

Bo'stonliq tuman 2-son Kasb-hunar maktabi Informatika va AT fani o'qituvchisi
ashukurullo83@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyat axborot texnologiyalarining inson hayotining barcha sohalariga sezilarli ta'siri bilan tavsiflanadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari o'ziga xos tarzda ta'lim muassasalariga, jumladan, professional (kasb-hunar ta'limi) ta'lim muassasalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda professional ta'lim davlat siyosatida yuqori malakali ishchilarni samarali tayyorlashga ustuvor ahamiyat etib, mamlakat iqtisodiyoti sohasida muhim o'rin tutadi. Hozirgi vaqtda ishchilarning kasbiy faoliyati elektron qurilmalar, sun'iy intellekt tizimlari va boshqalar bilan ishlash bilan bog'liq intellektual komponentlikni o'z ichiga oladi. Mehnat bozori monitoringi shuni ko'rsatadiki, XXI asrning malakali xodimi tanqidiy fikrlash, axborotni tahliliy qayta ishlash, mexatronika tizimlari bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. O'rta bo'g'in malakali ishchilarni tayyorlash bo'yicha xorij tajribasi tahlili raqamli ta'minot bo'yicha bizning professional ta'lim muassasalarining orqada qolganligini ko'rsatmoqda. Binobarin, ta'lim muassasalari uchun raqamli transformatsiya masalalari dolzarbdir. Zamonaviy raqamli texnik-vositalar, uskunalar bilan ta'minlash, ta'lim sohasidagi barcha ishtirokchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish hozirgi sharoitda o'qituvchilarning asosiy vazifalariga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, kasbiy tayyorgarlik, raqamli transformatsiya, raqamli texnologiyalar, zaruriy kompetensiyalar, raqamlashtirish imkoniyatlari.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasidagi davlat siyosatining mazmunida ta'limni eng ilg'or xorijiy mamlakatlar ta'limi darajasiga ko'tarish va jahon tajribasini o'rganish asosida yetuk mutaxassislarni yetishtirish maqsadi turibdi. Mamlakatimizda keyingi yillarda ta'lim tizimining kengayishi va uni rivojlantirish hamda qo'llab-quvvatlashga sarflanayotgan xarajatlarning ortishi ta'lim muassasalarining oldiga mutaxassislarni tayyorlash sifatini namoyish qilish va shu orqali reytingini belgilash vazifasini qo'ydi. Chunki, ta'lim tizimi, nafaqat bozor uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bilan cheklanadi, balki jamiyat va davlatning siyosiy-g'oyaviy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy va boshqa ehtiyojlarini ta'minlashda muhim omil bo'lgan mehnat resurslarini tayyorlash va takomillashtirib borishni amalga oshiradi. Lekin bu hodisa o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Bu borada amaliy chora-tadbirlar asosida yangi mexanizmlarni tizimda joriy qilish zarurati mavjud. Ayniqsa shaffoflik va samaradorlikni ta'minlovchi raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida raqamli dunyoda raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko‘rib chiqish va raqamli ta‘limni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Ushbu farmonda professional ta‘lim sohasida raqamli ko‘nikmalarni oshirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan:

- ta‘lim pog‘onasining boshlang‘ich bosqichida o‘quvchilarga raqamli texnologiyalarni taqdim etish orqali raqamli ko‘nikmalarni o‘zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratish, tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, kelajakda zarur bo‘ladigan keng ko‘lamli raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarga bilim va ko‘nikmalar berish;

- yagona masofaviy ta‘lim platformasini kelajakda ta‘limning barcha yo‘nalishlarida tatbiq etish maqsadida yaratish va amalga oshirish;

- o‘quvchilar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning umumiy darajasini oshirish maqsadida umumta‘lim maktablarining asosiy o‘quv dasturlariga doimiy o‘zgartirishlar kiritish;

- texnologik kasblar va innovatsion faoliyat sohasida o‘qishni tashkil etishga qaratilgan yuqori samarali xalqaro amaliyotni ta‘lim tizimiga joriy etish;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan bog‘liq yo‘nalishda kadrlar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalari bitiruvchilari sonini, axborot texnologiyalar sohasida o‘rtacha darajada kompetensiyaga ega bo‘lgan o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi muassasalari bitiruvchilarini oshirish;

- raqamli texnologiyalar sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va rag‘batlantirish, ularning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish;

- yangi qidiruv tizimlarini yaratish yo‘nalishini ishlab chiqish va aniqlash, shu jumladan audio va video materiallarni izlash va aniqlash uchun yechimlar, axborotni qidirish va olishda semantikadan foydalanish, mashinaviy tarjima tizimidagi yangi texnologiyalar, shuningdek, mashinaviy o‘qitishning yangi algoritmlari va texnologiyalarini rivojlantirish;

- robototexnika komplekslari va odamlar o‘zaro ta‘sirining algoritmlarini ishlab chiqish, ma‘lumotlar uzatish tarmoqlari infratuzilmasini, o‘rnatilgan sensorlar va sensor tarmoqlarni takomillashtirish, shuningdek, “bulutli” xizmatlarini taqdim etishning turli xil modellarini amalga oshirish uchun dasturiy ta‘minot yaratish bo‘yicha ilmiy ishlarni olib borish;

- maktabgacha, o‘rta va oliy ta‘lim tizimi uchun elektron ta‘lim resurslarini yanada takomillashtirish, shuningdek, ichki va jahon ta‘lim resurslaridan foydalanishni ta‘minlash;

- inson kapitalini rivojlantirish, shu jumladan, ixtisoslashgan ta‘limni rivojlantirish hamda IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish, IT-korxonalar uchun institutsional sharoitlarni yaxshilash va ma‘muriy to‘siqlarni kamaytirish;[1]

Bundan shuni tushunishimiz kerakki, bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi professional ta’lim tizimida ta’lim sifatini ta’minlash va yuqori malakali o‘rta bo‘g‘in mutaxassislarini tayyorlash jarayonlariga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilish mutaxassislarga mehnat bozorida oshib borayotgan malaka talablarini ta’minlashda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Yuqori sifatli professional ta’limi tizimini qo‘llab-quvvatlash uchun innovatsiyalar va raqamlashtirish uchun katta salohiyat mavjud. Ammo zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalaridan foydalanish uning shakllari va usullariga katta ta’sir ko‘rsatdi, chunki ular odamlarning g‘oyalarni yetkazish, o‘rganish va ishlash usullarini o‘zgartirdi.

Shunga qaramay, barcha ijtimoiy sohalarni, jumladan, professional ta’limni raqamlashtirish yangi hodisa bo‘lib, turli maqsadlar uchun turli xil raqamli faoliyatni o‘zlashtirish va qo‘llashni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar o‘quv natijalarini, o‘quvchilarning bilim olish ko‘nikmalarini, muammolarni hal qilish motivatsiyasini oshirish, shu bilan ularning o‘qish natijalari uchun mas’uliyatini oshirish, jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatilgan. Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni o‘quv dasturiga kiritish ta’limni yaxshilash uchun muhim qadamdir[3].

Mamlakatimizda ko‘p sonli professional ta’lim muassasalarining mavjudligiga qaramasdan, umuman olganda, ularning bitiruvchilarini kasbiy tayyorlashning ish beruvchilar, iqtisodiyot va jamiyat ehtiyojlariga mos kelmasligi muammosi mavjud. Shu bois kasb-hunar ta’limi tizimida uning sifatini oshirish va shunga mos ravishda mehnat bozorini yuqori malakali kadrlar bilan ta’minlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Har qanday ta’lim jarayonining markazi o‘quvchi bo‘lganligi sababli, ushbu tizimdagi barcha o‘zgartirish va islohotlar doimo uni optimallashtirish, foydalanish imkoniyati va bilimni oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar eng tez rivojlangan va qimmat texnologiyalardir. Bu hal qilish uchun quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi:

1) uning ishtirokchilarining (o‘qituvchilar va talabalar) raqamli ta’lim jarayonini samarali qo‘llab-quvvatlash qobiliyati;

2) mavjud raqamli vositalar orqali ushbu jarayonning maqsadga muvofiqligini ta’minlash.

Sifatli yondashuvlar ta’limni takomillashtirish uchun qimmatli ma’lumot berishi mumkin bo‘lsa-da, kasbiy ta’limda texnologiyadan foydalanish bilan bog‘liq sifatli tadqiqotlar cheklangan[5].

Bugungi kundagi ta’lim va fan tizimi raqamli rivojlanishning global tendensiyalariga javob beradigan, har bir inson o‘z salohiyatini muvaffaqiyatli ro‘yobga chiqarishi uchun keskin raqamli o‘zgarishlarni boshdan kechirishi kerak. Bu, ayniqsa, professional ta’lim uchun amal qiladi, chunki ko‘plab o‘rta bo‘g‘in kasblari raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog‘liq. Masalan, bular transport (avtomobil kompyuter diagnostikasi), qishloq xo‘jaligi (traktorlar, raqamli

yig‘im-terim tizimlari bilan jihozlangan kombaynlar), umumiy ovqatlanish (kassa mashinalari bilan ishlash, R-Keeper tizimlari), turizm sanoati (elektron axborot manbalarini qayta ishlash, turizm uchun elektron xizmatlar ko‘rsatish) kasblari va boshqalar.

Bir tomondan, ta‘lim xizmatlari sifatini ta‘minlash uchun professional ta‘lim o‘qituvchilari yumshoq ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak (dars davomida raqamli resurslar bilan ishlash qobiliyati), boshqa tomondan – raqamli texnologiyalardan professional faoliyat kontekstida foydalana olishlari kerak. Bundan tashqari, ikkinchisi nafaqat maxsus fanlar o‘qituvchilari yoki ishlab chiqarish ta‘limi ustalariga, balki tegishli yo‘nalishdagi guruhlarda ishlaydigan barcha o‘qituvchilarga ham tegishli. Bu ta‘lim jarayonining yaxlitligi va dinamikligi bilan bog‘liq. Masalan, “Axborot texnologiyalari” fanini o‘rganayotganda g‘ildirakli transport vositalarini ta‘mirlashga ixtisoslashgan bo‘lajak mexaniklar “Dvigatellarni diagnostika qilish dasturlari bilan ishlash mavzularida (elektr jihozlari, transmissiya, avtomashinaning pastki qismi, avtomobilni boshqarish mexanizmi va maxsus avtomobil tizimlari bo‘yicha.)” laboratoriya va amaliy ishlarni bajarishlari kerak.

Ko‘pgina tadqiqotlarda ta‘limni raqamlashtirish o‘quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish deb ataladi. Agar ta‘lim texnologiyasi pedagogik, ta‘lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o‘z ichiga olgan keng tushuncha sifatida qaralsa, ular texnologik jarayonga qo‘yiladigan talablarga mos kelishi va tizimli, samarali, optimal bo‘lishi kerak[4].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF-6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son “Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni.
3. A report of the ET 2020 Working Group on Vocational Education and Training (VET) Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020
4. O.I.Yankovych, Educational technologies in the history of higher pedagogical education of Ukraine (1957–2008), Pidruchyki ta posibnyki, Ternopil, 2008.
5. C.Redecker, European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu, Science for Policy report EUR 28775 EN, Joint Research Centre (JRC), Luxembourg, 2017. doi:10.2760/178382.
6. Khasanovich, Alisher Narmanov. "TECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS OF EDUCATIONAL CLUSTERS." (2021).
7. Kotibjon o‘g‘li A. H., Obid o‘g‘li R. F. Maktab matematika kursida trigonometriya mavzusini tarixiy manbaalardan foydalanib o‘qitish metodikasi //scientific and practical research of the 21st century. – 2024. – T. 1. – №. 1.